

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

April 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962**

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Faina Semyonovna Gafurova | 7 |
| | <i>Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees</i> | |
| 2. | Gulnara Mukhamadzhanova Davlyatova | 16 |
| | <i>Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy</i> | |
| 3. | Nodirahon Kurbanovna Juraeva | 35 |
| | <i>improvement of management managements in the field of housing and utility services</i> | |
| 4. | Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov | 50 |
| | <i>Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan</i> | |
| 5. | Nilufar Muratovna Nabieva | 59 |
| | <i>Some features of marketing research at service enterprises</i> | |
| 6. | Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov | 75 |
| | <i>Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region</i> | |
| 7. | Odina Nabieva Tuychieva | 83 |
| | <i>Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises</i> | |
| 8. | Akramjon Ahmadjonovich Usmanov | 93 |
| | <i>Application of economic methods of investment policies</i> | |
| 9. | Dilnoza Khudoyberganova | 99 |
| | <i>Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products</i> | |
| 10. | Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva | 107 |
| | <i>Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry</i> | |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|-----|--|-----|
| 11. | Murat Akramovich Ikramov | 116 |
| | <i>Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy</i> | |
| 12. | Zurab Panjikidze | 122 |
| | <i>Academic mobility in the educational process</i> | |
| 13. | Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova | 126 |
| | <i>Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy</i> | |

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

- | | | |
|-----|---|-----|
| 14. | Elnorakhon Abdukarimovna Muminova | 137 |
| | <i>Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic</i> | |

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

Citation:

Gafurova, F.S. (2022). Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 7-15.

Гафурова, Ф.С. (2022). Процессный подход к управлению организацией труда на предприятии как фактор оптимизации трудовой деятельности служащих. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 7-15.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656672>

Faina Semyonovna, Gafurova

Candidate of Economics,

*Associate Professor of the Department
of Economics*

Fergana Polytechnic Institute

UDC 65.015

JEL Classification: O31

PROCESS APPROACH TO THE MANAGEMENT OF ORGANIZATION OF LABOR AT THE ENTERPRISE AS A FACTOR OF OPTIMIZING THE LABOR ACTIVITY OF EMPLOYEES

Abstract: *In this article, the introduction of a process approach to managing the organization of labor in an enterprise is considered as an objective reaction of modern organizations to the dynamics of socio-economic changes in the external and internal environment of an enterprise. The tasks and the specifics of the tools of business processes for organizing the work of employees are determined. Some problems of business process optimization and their implementation in labor organization management are considered.*

Keywords: *business process, modeling, optimization, labor organization, design, process approach, employees, elements, stages.*

Фаина Семеновна, Гафурова

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖАЩИХ

Аннотация: В данной статье внедрение процессного подхода к управлению организацией труда на предприятии рассматривается как объективная реакция современных организаций на динамику социально-экономических изменений внешней и внутренней среды предприятия. Определены задачи, и специфика инструментов бизнес-процессов организации труда служащих. Рассмотрены некоторые проблемы оптимизации бизнес-процессов и их внедрения в управление организацией труда.

Ключевые слова: бизнес-процесс, моделирование, оптимизация, организация труда, проектирование, процессный подход, служащие, элементы, этапы.

Faina Semyonovna, Gafurova

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, Iqtisodiyot kafedrası dotsenti
Farg'ona politexnika instituti

KORXONADA MEHNATNI TASHKIL ETISHNI BOSHQARISHGA JARAYONLI YONDASHUVNI XODIMLAR MEHNAT FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH OMILI SIFATIDA KO'RIB CHIQISH

Аннотация: Мақоллада меҳнатни ташкил етишни бoшқаришни жорий қилиш корхоналарда ташқи ва ички муҳит омилларининг динамик ижтимоий-иқтисодий о'згаришига об'ектив таъсир қилувчи жарайонли yondashuv sifatida belgilanishi bilan bog'liq bo'lgan masalalar yoritilgan. Xizmatchilar mehnatini jarayonli tashkil etish vazifalari hamda o'ziga xos xususiyatlardan iborat bo'lgan vositalari aniqlangan hamda mehnatni tashkil etishda biznes jarayonlarni o'timallashtirish bilan bog'liq ayrim muammolar o'rganilgan

Калит со'злар: бизнес жарайони, моделласhtirish, оптималласhtirish, меҳнатни ташкил етиш, dizayn, jarayonga yondashuv, xodimlar, elementlar, bosqichlar.

Введение

Являясь важной составной частью организации производственного процесса, организация труда имеет особое содержание и методики изучения производственной деятельности человека как ключевого фактора современного производства и может рассматриваться как самостоятельная область экономической работы в организации.

В условиях повышения роли человеческого фактора в производственном процессе, главной задачей организации труда как бизнес-процесса становится развитие всевозможных навыков работников, их рационального использования с целью обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и прибыльности отечественных субъектов хозяйствования.

Для достижения этих целей отечественным предприятиям нужно решить следующие задачи:

- рационально распределять работников по различным трудовым функциям, машинам и рабочим местам в зависимости от специализации и уровня профессиональной подготовки,
- обеспечить согласованность деятельности сотрудников.

- на отдельном рабочем месте нужно внедрять наиболее прогрессивные рабочие приемы, обеспечить рациональное содержание всего набора трудовых операций по изготовлению изделия,
- правильно обустроить и планировать рабочие места, своевременно снабжать их инструментом,
- создать на каждом рабочем месте надлежащие санитарно-гигиенические и эстетические условия труда.

Для решения вышеперечисленных задач в условиях нестабильности внешней среды, неблагоприятной конъюнктуры рынка и достаточно жесткой конкуренции, все более очевидной становится необходимость поиска новых методов и неординарных подходов для принятия управленческих решений по повышению эффективности организации труда как важного элемента бизнес-процессов на предприятии.

Степень разработанности проблемы

Теоретическими и практическими основами исследования явились фундаментальные и прикладные труды отечественных и зарубежных авторов в области процессного подхода к управлению организацией труда на предприятии.

Исследованием экономики, проблем повышения качества и эффективности, определением основных направлений их развития в мировой практике занимались такие известные деятели в области качества: В.В. Бойцов, У.Э. Деминг, Дж. М. Джуран, К. Исикава, Ф.Б. Кросби, Ф.У. Тейлор, А.В. Фейгенбаум, У.А. Шухарт. Исследованием вопросов повышения эффективности организации труда в условиях рынка занимаются ученые: И.В. Белов, В.Л. Белозеров, Т.В. Богданова, Г.В. Бубнова, В.Г. Галабурда, О.В. Ефимова, Д.А. Мачерет, В.А. Персианов, А.Т. Романова, Ю.И. Соколов, Н.П. Терёшина, М.Ф. Трихунков, Н.М. Шеремет, А.Д. Шишков, Л.В. Шкурина и другие. Базовые подходы и принципы, которые отражены в работах перечисленных выше учёных, легли в основу исследования.

Обсуждения и результаты

Объективной реакцией современных организаций на динамику социально-экономических изменений может стать применение процессного подхода к управлению организацией труда, основной характеристикой которого является фокусировка на бизнес-процессах как совокупности взаимосогласованных операций, направленных на достижение целей.

Основное отличие процессного подхода от функционального заключается в том, что в рамках процессного подхода взаимосвязи внутри предприятия базируются не на разделении ответственности между подразделениями, выполняющими отдельные функции, а на выделении сквозных процессов, которые обеспечивают реализацию целей и задач деятельности предприятия. Таким образом, процессный подход ориентирован, в первую очередь, не на организационную структуру управления, а на бизнес-процессы, конечными целями которых является создание продуктов (услуг), представляющих ценность для внешних или внутренних потребителей.

Моделирование бизнес-процессов позволяет проанализировать не только как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует со внешними организациями, заказчиками и поставщиками, но и как организована деятельность на каждом отдельно взятом подразделении, участке, рабочем месте.

Модель предприятия, всех его бизнес-процессов, сориентированных на конкретную цель, представляет возможность его совершенствования.

Моделирование бизнес-процессов с максимальной приближенностью к действительности позволяет выбрать и проверить пути улучшения без необходимости проведения реальных экспериментов с предприятием, и таким образом снизить риск.

В стандарте ISO 9000-2001 процесс определен «как совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы и выходы».

Основываясь на данное определение, мы будем рассматривать бизнес-процесс как систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия с помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, результаты процесса, представляющие ценность для потребителя.

Соответственно, рассматривая организацию труда как бизнес-процесс мы можем определить его как систему последовательных целенаправленных и регламентированных мер, служащих для обеспечения эффективного использования рабочей силы с целью достижения наилучших результатов трудовой деятельности человека.

Развитие бизнес-процессов организации труда на каждом предприятии является его правом и служит в целях повышения уровня рентабельности и достижения высоких рыночных позиций.

В условиях повышения роли человеческого фактора в производственном процессе, главной задачей организации труда как бизнес-процесса становится развитие всевозможных навыков работников, их рационального использования с целью обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и прибыльности отечественных субъектов хозяйствования.

Бизнес-процесс организации труда призван установить оправданное с экономической, психофизиологической и социальной точек зрения соотношение между затратами и результатами труда. Соответственно любое решение в сфере организации труда должно удовлетворять критериям экономической, психофизиологической и социальной целесообразности (таблица 1).

Таблица 1. Критерии экономической, психофизиологической и социальной целесообразности

	Критерии целесообразности
Экономическая целесообразность	принятое решение должно вести к повышению эффективности производства, росту производительности труда, оптимизации занятости персонала.
Психофизиологическая целесообразность	меры по организации труда не должны вести к чрезмерным психофизиологическим нагрузкам для сотрудников и не должны наносить ущерб их здоровью.
Социальная целесообразность	система организации труда, принятая на предприятии, должна обеспечивать привлекательность предлагаемых условий труда для сотрудников, т. е. труд должен быть хорошо оплачиваемым, содержательным, разнообразным, ответственным и обеспечивать сотруднику возможность для развития.

Изучение организации труда на предприятиях показал, что результат труда тесно связан с условиями, в которых живет и трудится работник, с применяемыми орудиями труда, с уровнем мастерства и установленными нормами, наконец, с оплатой труда.

Учитывая данный факт, мы можем утверждать, что организацию труда следует рассматривать как систему использования труда работников, обеспечивающую его функционирование с целью достижения полезного эффекта.

Рис.1. Элементы бизнес-процесса организации труда

Элементы бизнес-процесса организации труда:

➤ нормирование труда — определение обоснованных норм затрат труда на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг);

- разделение и кооперация труда предусматривает научно обоснованное распределение сотрудников по трудовым функциям, машинам и рабочим местам, объединенным в соответствующую специфике производственного процесса систему, а также комбинирование сотрудников в производственные коллективы;
- организация и обслуживание рабочих мест — создание мест, соответствующих специфике производственного процесса и человеческой физиологии, обеспечение рационального обслуживания этих мест;
- подбор и развитие персонала;
- улучшение условий труда — снижение вредного воздействия производственной среды на физиологическое и психическое здоровье сотрудника;
- рационализация трудовых процессов — внедрение оптимальных приемов труда, устранение лишних работ;
- оптимизация использования рабочего времени — разработка режима труда и отдыха, обеспечивающего максимальную производительность труда;
- укрепление трудовой дисциплины — предупреждение нарушений сотрудниками внутреннего регламента предприятия и параметров производственного процесса, повышение чувства ответственности за выполняемую работу, выработка у сотрудников творческой инициативы.

Все перечисленные выше элементы (инструменты) могут применяться для организации труда всех категорий персонала, однако эффективность таких инструментов для разных групп сотрудников неодинакова.

В данной статье мы рассмотрим специфику инструментов бизнес-процессов организации труда служащих в производственной сфере. Для этого, считаем необходимым уточнить, кого принято относить к этой категории работников и каково основное содержание, форма и особенности их труда,

В производственной сфере служащих относят к той категории комбинированного рабочего персонала, которые в отличие от рабочих сами непосредственно не воздействуют на предмет труда, а создают необходимые организационно-технические и социально-экономические предпосылки и условия для эффективного труда работников непосредственно занятых выполнением производственных операций. Основное содержание труда служащих по любой из функций состоит в сборе информации, ее анализе, планировании работы, ее координации и руководстве людьми, выполняющими эту работу. Основная форма труда – подготовка документов в различной форме: чертежей, технологических карт, распоряжений, отчетов и принятие по ним решений. Таким образом, принципиальное отличие в содержании и результатах деятельности специалистов по отношению к рабочим определяет информационный характер предмета и продукта их труда.

В тоже время результаты труда служащих в целом должны оцениваться не по количеству изданных распоряжений или документов, а по их влиянию на деятельность всего коллектива предприятия или его подразделений.

Отсюда вытекает весьма существенное специфическое требование к решению вопросов организации труда служащих – предварительный анализ форм, документов, методов и средств выполнения различных трудовых функций с целью

выявления и устранения структурных и документационных излишеств, совершенствования организационных форм управления с использованием возможностей автоматизированных систем. Обеспечение выполнения этих требований в условиях постоянного изменения организационных и технических факторов, воздействующих на содержание труда указанной категории работников, на наш взгляд будет успешным при условии процессного подхода к управлению организацией труда, предусматривающего проектирование и моделирование бизнес-процессов организации. Также, обязательным условием при проектировании трудовых бизнес-процессов и разработке мероприятий по совершенствованию организации труда служащих, является учет особенности труда специалистов функциональных служб, отделов, и структурных подразделений, о которых было сказано выше.

Основной целью этапа проектирования бизнес-процесса является моделирование существующего бизнес-процесса и его анализ, на основе которого выявляются возможности для совершенствования и реализации этих возможностей при проектировании нового процесса.

Проектирование бизнес-процесса организации труда, как правило, включает три основных этапа:

1. Описание процесса организации труда служащих «как есть»
2. Анализ процесса организации труда служащих «как есть»
3. Оптимизация существующих процесса и создание тем самым нового процесса организации труда служащих «как должно быть».

Рис.2. Упрощенная модель бизнес-процесса организации труда служащих

Необходимо отметить, что недооценка любого из этапов делает бессмысленным проект постановки нового бизнес-процесса.

Заключение

Описание и анализ бизнес-процессов организации труда формирует довольно большой объем информации, который обеспечивает прозрачность текущих процессов и их структур, целей и процедур оптимизации, понимание и документирование «узких мест». Полагаем, что процессный подход к управлению организацией труда на предприятии, основным инструментом которого являются проектирование и моделирование бизнес-процессов, создает фундаментальные предпосылки для дальнейшего их внедрения и контроллинга, что несомненно будет способствовать успешному решению задач управления бизнес-процессом организации труда служащих на предприятии и окажет существенное влияние на успех организации в целом.

Список использованной литературы:

1. Mamurov D.E. and ets. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: *monograph edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS*, 2022. – 200 p. ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
2. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (108), 1-11.
3. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
4. Tsoy, Diana end ets. (2022). "Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic" *Sustainability* 14, no. 12: 7192. <https://doi.org/10.3390/su14127192>
5. Астахова, Н., & Москвитин, Г. (2021). *Менеджмент. Учебник для прикладного бакалавриата*. Litres.
6. Воротникова, Т. Н. (2018). Кадровая политика как фактор повышения эффективности деятельности предприятия. *Аллея науки*, 2(6), 514-520.
7. Докукина, И. А., & Полянин, А. В. (2020). Методический подход к оценке кадрового потенциала на основе обоснования стратегических направлений развития. *Организатор производства*, 28(2), 54-72.
8. Командиров, М. А. (2013). Процессный подход к определению норм управляемости. *Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития*, (9).
9. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икромов

таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, – 184 б.

Doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

10. Нефедова, Л. В., Шальмиева, Д. Б., & Пришляк, Е. А. (2019). Факторы роста производительности на предприятиях обрабатывающего комплекса, обусловленные научной организацией труда. *Дизайн и технологии*, (73), 101-108.

11. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Электронный ресурс. URL: <http://lex.uz//ru/docs/5841077>

12. Терованесов, М. Р. (2019). Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на промышленном предприятии. In *Стратегическое управление социально-экономическим развитием: новые вызовы-новые решения* (pp. 325-331).

13. Фролов, В. П. (2022). Инновационные методы и формы организации труда работников предприятия с позиций бережливого производства: виды, возможности, риски. *Вестник евразийской науки*, 14(1), 44.

14. Фролова, А. А., Титова, С. В., & Фролова, И. И. (2019). Процессный подход к управлению человеческими ресурсами. In *Научные исследования: фундаментальные и прикладные аспекты-2019* (pp. 49-52).

15. Чекулдова, С. В., Литовченко, В. Б., & Веселова, Ю. В. (2017). Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. *Вестник СамГУПС*, (4), 97-101.

16. Якушина, М. Ю. (2020). Управление персоналом в современных организациях: системный подход к разработке механизма совершенствования. In *Экономика и государство: проблемы и перспективы развития* (pp. 462-466).

Review of the monograph / Monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

Фарғона политехника институти “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент Курпаяниди Константин Иванович ва шу кафедра катта ўқитувчиси, PhD Илёсов Асроржон Ахроржон ўғли томонидан тайёрланган

“Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти sanoat тармоғи мисолида)” ва “Al-Ferganus” нашриётида 2022 йилда эълон қилинган монографиясига

ТАҚРИЗ

Бугунги кунда экспорт фаолияти ва халқаро савдо билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш дунёнинг нуфузли мамлакатлари томонидан олиб борилган илмий тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатмоқдаки, sanoat маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш, шунингдек, sanoat ишлаб чиқариш ва экспорт фаолиятини самарали ташкил этиш этиш орқали ҳудудий рақобат муҳитини яхшилаш бугунги кундаги долзарб муаммолардан бири саналади. Бунда уларни ташкилий, моддий-техник ва иқтисодий қўллаб-қувватлаш орқали ривожлантириш, молиявий бошқарувнинг самарали механизmlаридан фойдаланиш, рақамлаштириш жараёнларини иқтисодий муносабатларга кенг тадбиқ қилиш, рақамли божхона, sanoat кластерларини ташкил этиш орқали эришиш мумкин бўлади.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётидаги чуқур таркибий ўзгаришлар мамлакат экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш, экспорт ҳажмини барқарор ошириш, экспорт географиясини янада кенгайтириш ва унинг таркибида ижобий ўзгаришларга эришишда энг муҳим омилга айланди. Мамлакатимизда sanoat маҳсулотлари экспортини янада ривожлантириш юзасидан кўплаб ислохотлар

амалга оширилмоқда. Янги бозорларни ўзлаштириш, маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш, халқаро сифатни бошқариш тизимларини жорий этишда экспорт қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашни чоралари ва механизмларини кенгайтириш орқали ҳудудлар ва иқтисодиёт тармоқларининг экспорт салоҳиятини янада ошириш энг асосий вазифалар сифатида белгилаб берилди. Ушбу вазифаларни бажариш учун саноат маҳсулотлари, айниқса, ҳудудий саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот фаолиятини олиб бориш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Монографиянинг долзарблиги қуйидаги асосий жиҳатлар билан боғлиқ:

- биринчидан, саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб бориш, экспорти салоҳиятини янада ривожлантириш орқали ташқи савдо балансининг ижобий сальдосини таъминлаш;
- иккинчидан, рақобатбардошликни ошириш, замонавий технологияларни жорий этиш ва улардан самарали фойдаланиш асосида саноат маҳсулотлари экспорти географиясини кенгайтириш ва сифатини янада яхшилаш зарурати;
- учинчидан, ҳудудларнинг саноат маҳсулотлари экспортга тайёрлик даражасини баҳолаш услубиётини ишлаб чиқишнинг амалий аҳамияти.

Монография учта бобни ўз ичига олади.

Биринчи бобда миллий иқтисодиётда экспортга йўналтирилган саноат ишлаб чиқаришининг шаклланиш ва ривожланиш хусусиятлари, иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида саноат маҳсулотлари экспортида қиёсий ва мутлак устунликлардан фойдаланишнинг аҳамияти, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришнинг илғор хориж тажрибалари тадқиқ қилинган.

Иккинчи бобда миллий ҳамда ҳудудий даражада саноат маҳсулотлари экспортини омилли боғланишлар асосидаги прогнози, саноат маҳсулотлари экспорти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришда саноат экспорти кластеридан фойдаланишнинг афзалликлари таҳлил қилинган.

Ишнинг учинчи бобда миллий ҳамда ҳудудий даражада саноат маҳсулотлари экспортини омилли боғланишлар асосида прогнозлаш ва моделлаштириш, саноат маҳсулотлари экспорти самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришда кластерли ёндашув асосидаги механизмлардан фойдаланиш истиқболлари келтирилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги саноат маҳсулотлари экспорти билан шуғулланаётган корхоналарнинг фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилишини таъкидлаш мумкин.

Юқорида айтилганлар миллий иқтисодиётда саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини тадқиқ қилишда муҳим услубий ишланма сифатида монографиянинг афзаллигини акс эттиради.

Тақризчи тавсияси: Фарғона политехника институти “Иқтисодиёт” кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди, доцент Курпаяниди Константин

Иванович ва ассистент Илёсов Асроржон Ахроржон ўгли томонидан тайёрланган “Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)” номли монографиясини очик матбуотда чоп этиш, шунингдек, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг электрон каталоги ва eLIBRARY.RU Россия илмий кутубхонаси платформасига жойлаштириш мумкин, деб ҳисоблайман.

Тақризчи:

Муминова Э.А.

**Фарғона политехника институти
«Иқтисодиёт» кафедраси профессори,
иқтисодиёт фанлари доктори**

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.6656003>

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications Bizning nashrlarimiz Наши издания

Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А. Саноат маᖁсулотлари экспортининг ташкилий-иктисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

